

O CONCEITO PSICANALÍTICO DE SONHOS PARA SIGMUND FREUD, MELANIE KLEIN E JACQUES LACAN E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Miquéias Rios Brilhante¹
Thiago César Ribeiro Maia²
Maria Keiciany de Holanda Assis³
Isabele Sampaio Isaias Nogueira⁴
Orientadora Ruth Arielle Nascimento Vianas

RESUMO: O conceito psicanalítico dos sonhos, introduzido por Freud em A Interpretação dos Sonhos (1900) e aprofundado por Klein e Lacan, com o objetivo de analisar se uma inteligência artificial (IA) poderia reproduzir sonhos no sentido psicanalítico. A pesquisa exploratória utilizou revisão bibliográfica, incluindo artigos científicos. Os resultados sugerem que, enquanto os sonhos humanos contêm significados simbólicos e subjetivos, que envolvem desejo, experiência emocional e uma estrutura simbólica complexa, a IA, por não possuir inconsciente ou vivência subjetiva, limita-se ao domínio cognitivo e funcional, sem alcançar a profundidade relacional e afetiva dos processos oníricos humanos.

Palavras-chave: Conceito. Sonho. Psicanálise. Psicanalista. Freud.

¹Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: mick.miqueias@hotmail.com

²Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: thiagocrmaia@gmail.com

³Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: keicianyh@gmail.com

⁴Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: isabelesampaio2204@gmail.com

5 Orientadora no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: rutharielle@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Freud realmente causou um impacto profundo no mundo com seu livro *A Interpretação dos Sonhos*, escrito em 1899 e publicado em 1900. Ele introduziu a ideia de que os sonhos são uma expressão simbólica dos desejos reprimidos, ou seja, manifestações do inconsciente. Essa obra é considerada um marco na psicanálise e revolucionou a forma como os sonhos e o inconsciente eram compreendidos, abrindo portas para os estudos psicológicos e dos processos inconscientes.

A questão central deste estudo é investigar a conceituação psicanalítica dos sonhos, iniciada por Freud, desenvolvida por Melanie Klein e aprofundada por Jacques Lacan, para avaliar se uma inteligência artificial poderia, em algum sentido, "sonhar." O objetivo deste resumo expandido é analisar o conceito psicanalítico de sonho e explorar se, dentro dessa perspectiva, uma IA seria capaz de produzir algo semelhante aos sonhos dos seres humanos.

O referencial teórico abrange a obra *"A Interpretação dos Sonhos"* de Freud (1900) e os conceitos de sonho desenvolvidos posteriormente por Melanie Klein e Jacques Lacan. Esses conceitos são analisados por meio de artigos científicos que discutem essas teorias: Renata Franco Leite, Fernanda Nunes Macedo e Sara Bezerra Costa apresentam, em seu artigo *"Psicanálise: uma revisão didática sobre as principais contribuições de Freud"*, uma visão ampla da contribuição freudiana; Diovane Avelino de Souza aborda as *"Postulações de Melanie Klein: uma visão geral"*; e Darislânia Rocha explora, em *"Um sonho chamado Tatipirun: a aventura de Raimundo pela Terra dos Meninos Pelados"*; e por fim, o artigo de Orlando von Doellinger, *Inteligência artificial e psicanálise: do funcional e do relacional*.

O presente trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, que consistiu na revisão da bibliográfica relacionada ao

se a inteligência artificial sonha conforme os conceitos formulados na psicanálise. Foram utilizadas as palavras-chave "conceito", "sonhos", "psicanálise", "inteligência artificial" combinados com operadores booleanos "AND", no Google Acadêmico, com filtros para publicações em português, datadas entre 2014 até 2024. Foram encontrados aproximadamente 5940 trabalhos acadêmicos. Porém, excluindo-se monografias, dissertações, teses, trabalhos de congressos, resultou em apenas 5 (cinco) artigos e a *magnum opus*, A Interpretação dos Sonhos de Freud.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Segundo Freud (1900), os sonhos representam uma via régia de acesso ao inconsciente. Em *A Interpretação dos Sonhos*, o autor descreve o sonho como uma expressão do inconsciente, composto pelo conteúdo manifesto, aquilo que recordamos ao despertar, e pelo conteúdo latente, desejos e conflitos inconscientes. Conforme preceituado por Freud (1900), o sonho é uma realização simbólica de desejos reprimidos e inaceitáveis para a consciência, funcionando como um mecanismo psíquico que busca satisfazer esses desejos de forma indireta e simbólica, ou seja, o conteúdo dos sonhos pode refletir experiências do dia anterior, estabelecendo uma ligação entre eventos recentes e pensamentos inconscientes latentes.

Conforme explicado por Freud (1900, p. 201), os sonhos também atuam como "guardiões do sono", adaptando estímulos externos ou internos ao estado de sono e criando uma narrativa que impede a interpretação direta desses estímulos, já que no estado de sono, o inconsciente tem liberdade para trazer à tona conteúdos que, de outro modo, seriam suprimidos pela consciência durante a vigília.

Dessa forma, conclui Freud (1900) que o sonho não é uma série de imagens sem sentido, mas um processo que reflete aspirações e conflitos internos que não foram plenamente atendidos ou resolvidos. Desde modo, o "pai da psicanálise" formula a ideia de que os sonhos contêm imagens e narrativas que expressam, de forma indireta e disfarçada, desejos que o ego consciente não

permitiria vir à tona, como explica Leite, Macedo e Andrade (2021 apud Freud, 1900).

Segundo Souza (2017, p.39), já Klein expande o conceito dos sonhos de Freud especialmente tocante ao contexto infantil, através do conteúdo manifesto nos sonhos é possível interpretar o inconsciente “em relação ao brincar com/das crianças”. Souza (2017) explica que para a psicanalista austríaca, os sonhos são projeções dos impulsos libidinais e “agressivos” do inconsciente, manifestando-se por meio de fantasias primordiais ligadas às pulsões. Deste modo, conclui-se que o sonho é uma ferramenta importante na elaboração dos conflitos e traumas emocionais, sobretudo na infância.

A interpretação dos sonhos de Melanie Klein tem uma ótica talvez diferente da de Freud, consoante Souza (2017), pois Klein vê o sonho como uma expressão da fantasia inconsciente que ajuda o sujeito a processar emoções e vivências dolorosas, principalmente, na análise infantil, ou seja, a fantasia onírica tem um papel fundamental, por permitir que a criança lide simbolicamente com sentimentos de amor e ódio, ligados à imagem dos pais.

Lacan aborda o sonho como um discurso estruturado pelo inconsciente, onde os significantes aparecem organizados de forma simbólica, segundo Rocha (2017). Para o psicanalista francês, o sonho deve ser lido e interpretado como uma linguagem, e não apenas como uma expressão de desejos reprimidos, conforme Rocha (2017). Ou seja, se distancia da ideia de que o sonho é simplesmente uma realização de desejos e o vê como uma forma simbólico, símbolos e narrativas, que remetem a significantes ligados ao desejo do Outro, no qual o inconsciente se comunica com o sujeito, conclui Rocha (2017).

Diante disso, uma das questões da inteligência artificial (IA) é questionar a possibilidade de uma máquina replicar processos profundamente humanos, como sonhar num conceito psicanalítico.

Conforme Von Doellinger (2019) o limite das capacidades da IA: a criação de uma "consciência" ou “inconsciência” que sonhe ou que produza conteúdo

simbólico, como alucinações ou delírios, ainda é uma impossibilidade, pois a IA carece de um histórico emocional e biológico. Assim, enquanto os sonhos na psicanálise têm um papel na construção e na compreensão da identidade humana, a IA permanece no domínio funcional e cognitivo, sem acesso à dimensão relacional e afetiva essencial para os processos oníricos humanos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este resumo ampliado buscou examinar o conceito de sonho na psicanálise a partir das teorias de Freud, Klein e Lacan, aplicando tais conceitos à questão de saber se uma inteligência artificial poderia "sonhar".

Segundo Freud, o sonho é a realização de desejos reprimidos, o que indica que uma IA, sem inconsciente ou conflitos internos, não poderia experimentar sonhos da mesma maneira. Já Klein vê o sonho como expressão de fantasias inconscientes relacionadas a impulsos primitivos; entretanto, uma IA, por não possuir vida emocional ou experiências que demandem processamento simbólico, dificilmente poderia gerar sonhos. Por outro lado, Lacan, entende o sonho como um discurso simbolicamente estruturado pelo inconsciente, com significados que transcendem a mera satisfação de desejos individuais. Assim, uma IA não poderia acessar esse tipo de "inconsciente", uma vez que não possui subjetividade, tampouco se insere na dinâmica do desejo e da alteridade que Lacan considera fundamentais para a existência do sonho.

Como foi visto, na psicanálise, os sonhos são vistos como expressões do inconsciente, onde conflitos, desejos reprimidos e experiências pessoais emergem de maneira simbólica, já a inteligência artificial, por outro lado, embora capaz de processar e simular informações, não possui o inconsciente ou a experiência subjetiva que caracteriza o ser humano.

Sugere-se, para futuras pesquisas, uma análise mais aprofundada das obras de Freud, Klein e Lacan, incluindo a influência de fatores socioculturais sobre a compreensão dos sonhos, o que poderia enriquecer tanto os estudos

psicanalíticos sobre o sonho quanto a reflexão acerca dos limites da inteligência artificial.

REFERÊNCIAS

DOELLINGER, Orlando von. Inteligência artificial e psicanálise: do funcional e do relacional. **Revista Portuguesa de Psicanálise**, Lisboa, v. 39, n. 1, p. 57–61, 2019. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/338370911>. Acesso em: 4 nov. 2024.

FREUD, Sigmund. **A interpretação dos sonhos**. Rio de Janeiro: Imago, 1900. Disponível em: <https://lotuspsicanalise.com.br/biblioteca/freud-sigmund-obras-completas-imago-vol-04-1900.pdf>. Acessado em: 4 nov. 2024.

LEITE, Renata Franco; MACEDO, Fernanda Nunes; ANDRADE, Sara Bezerra Costa. Psicanálise: uma revisão didática sobre as principais contribuições de Freud. **Estudos de Psicanálise**, n. 55, p. 255–260, jul. 2021. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0100-34372021000100024&lng=t. Acessado em: 4 nov. 2024.

SOUZA, Diovane Avelino de. Postulações de Melanie Klein: uma visão geral. **Saberes Interdisciplinares**, v. 10, p. 55-64, 2017. Disponível em: <https://uniptan.emnuvens.com.br/SaberesInterdisciplinares/article/view/235>. Acessado em: 4 nov. 2024.

ROCHA, Darislânia. Um sonho chamado Tatipirun: a aventura de Raimundo pela Terra dos Meninos Pelados. **Revista Interdisciplinar de Humanidades**, v. 10, p. 82-99, 2017. Disponível em: <https://estrema.lettras.ulisboa.pt/ojs/index.php/estrema/article/view/13>. Acessado em: 4 nov. 2024.